

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

EFETIVIDADE SIMBÓLICA E EFETIVIDADE REAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: UMA ANÁLISE CRIMINOLÓGICO-FORENSE

Jefferson Greiki da Silva Oliveira¹
Larisse Araujo Santana de Moraes²
Leandro Mateus Martins de Sousa³

¹Direito – Universidade Estadual do Maranhão, jeffersongreiki@outlook.com

²Direito - Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco - FEMAF,
larissemoraes6@gmail.com

³Leandro Mateus Martins de Sousa – Direito, Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão, leandro1994caxias@gmail.com

DOI:0.5281/zenodo.20361313

Introdução: A violência doméstica contra a mulher constitui um fenômeno social complexo e persistente, que envolve dimensões jurídicas, sociais e institucionais. A promulgação da lei Maria da Penha representou um importante marco normativo para combate dessa forma de violência, uma vez que criou elementos específicos de prevenção, repressão e responsabilização do agressor. Apesar dos avanços obtidos com referida lei, inclusive com a implementação de medidas protetivas de urgência, verifica-se a existência de obstáculos à eficácia plena medida, como a morosidade processual, insuficiência de mecanismos de fiscalização e limitações estruturais da rede de proteção. Além disso, o descumprimento das medidas protetivas ainda constituiu um problema recorrente, evidenciando análise de avaliação empírica sobre a real capacidade desses instrumentos de prevenir a continuidade da violência. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar a efetividade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, distinguindo sua dimensão simbólica da efetividade real de prevenir e reprimir crimes contra a mulher. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionada criminologia aplicada e na teoria da efetividade das normas, tendo como marco normativo a Lei Maria da Penha. Utilizaram-se plataformas renomadas como PERIÓDICOS DA CAPES e SCIELO, empregando palavras-chave específicas como "efetividade da Lei Maria da Penha", "Eficácia Medidas Protetivas de Urgência", e "Efetividade simbólica". A análise focou na identificação de fenômenos jurídicos, sociais e culturais que dificultam a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, favorecendo os casos de reincidência. **Resultados:** Os resultados revelaram que a a violência doméstica contra a mulher constitui um

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

fenômeno social complexo e persistente que atinge mulheres de diferentes classes sociais, faixas etárias e contextos profissionais, embora as mulheres pobres e negras sejam as mais atingidas. Os instrumentos normativos instaurados pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tais como as medidas protetivas de urgência, afastamento do agressor do convívio doméstico e familiar, entre outros, representam significativo avanço legislativo. Contudo, não tem sido suficiente para impedir a violência, sobretudo por causas como morosidade na tramitação processual, gritantes limitações estruturais nas delegacias e rede de apoio e enfrentamento à violência, bem como dificuldade de acesso das vítimas aos serviços de apoio e assistência. Com isso, muitas vítimas não possuem estrutura familiar, rede de apoio ou mesmo condições financeiras de sustento familiar e acabam se vendo obrigadas a voltar ao convívio com o agressor, muitas vezes provedor da família.

Conclusão: Conclui-se que apesar dos avanços e inovações legislativas de proteção à mulher, os instrumentos e redes de apoio existentes ainda são insuficientes para evitar reincidência nesse tipo de crime, sobretudo em razão de baixas penas aplicadas, dificuldades de obtenção de provas e testemunhas sobre a violência sofrida, estigma social, entre outros fatores socioculturais. Assim, a efetividade real das medidas protetivas só será possível ante a existência de rede de apoio comprometida com a repressão ao agressor e apoio social, emocional e financeiro à vítima para que tenha efetiva condições de ausentar-se do local de agressão e a ele não regressar. Até que esse apoio seja efetivo, a previsão legislativa terá caráter meramente declaratório, voltado mais à afirmação de valores jurídicos do que à repressão e prevenção efetiva da violência contra a mulher

Palavras-Chaves: Efetividade; Violência doméstica; Medidas Protetivas. Lei Maria da Penha.